

Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Farkındalıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma*

A Qualitative Research on Media Literacy Awareness of the Secondary School Students

Çağrı KARA

Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ekincagrikara@gmail.com

 0000-0003-0736-0087

Anahtar Kelimeler

Medya Okuryazarlığı,
Sosyal Medya,
Medya ve Çocuk,
Sosyal Medya ve Çocuk,
Ebeveyn Denetimi,
Medya ve Güvenlik,
Ortaokul Öğrencileri

Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının, sosyal medya ile geçirdikleri zaman süresinin, güvenli internet kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin, ebeveynlerinin çocuklar üzerindeki denetiminin ve medya okuryazarlığı farkındalıklarının, içerisinde buldukları sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkisini gözlemlemek ve açıklamaktır. Bu amaçla İstanbul'da sosyo-ekonomik anlamda iki farklı semt olan Başakşehir-Şahintepe ve Ataşehir Merkez'den 15'er öğrenci, toplam 30 öğrenci ile odak grup çalışması ve derinlemesine mülakat tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, veri toplanmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilerin velilerinden yazılı izin alınmış, okul öğretmenlerinden de çalışma kapsamında mülakat ve odak grupların gerçekleştirilebilmesi için destek alınmıştır. Elde edilen veriler nitel içerik analizi ile beş farklı kategoride (ebeveyn denetimi, güvenlik, alışkanlıklar, amaçlar ve farkındalık) değerlendirilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlığı farkındalığına ilişkin gerçekleştirilen araştırmada, sosyo-ekonomik olarak farklı bölgelerde yaşayan çocuklar arasında sosyal medya kullanım alışkanlıkları, sosyal medya ile geçirdikleri zaman, ebeveynlerinin denetimi, güvenli internet kullanımlarına yönelik bilgi düzeyleri, kullanım amaçları ve medya okuryazarlık farkındalıkları üzerine anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Media Literacy,
Social Media,
Media and Children,
Social Media and Children,
Parental Control,
Media and Security,
Secondary School Students

Abstract

The aim of this study is to observe and explain the relationship between secondary school students' social media usage habits, the amount of time they spend on social media, their knowledge levels about safe internet use, their parents' control over children and their media literacy awareness, and their socio-economic factors. For this purpose, interviews were conducted with a total of 30 students, 15 students from Başakşehir-Şahintepe and Ataşehir Center, which are two socio-economically different districts in Istanbul, and data was collected through focus group study and in-depth interview technique. Within the scope of the study, written permission was obtained from the students' parents, and support was received from the school teachers to conduct interviews and focus groups within the scope of the study. The data obtained was evaluated through qualitative content analysis in five different categories (parental control, security, habits, goals and awareness). In the research conducted on the media literacy awareness of secondary school students, it was found that there was no significant difference between children living in different socio-economic regions regarding their social media usage habits, the time they spent with social media, their parents' supervision, their level of knowledge about safe internet use, their purposes of use and their media literacy awareness. conclusion has been reached.

* Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kişilerarası İletişim Doktora Programı'nda 2019 tarihinde tamamlanan "Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Medya Okuryazarlık Farkındalıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Giriş

İngilizcede “media” ve “literacy” sözcüklerinin karşılığı olan “medya okuryazarlığı” kavramı, medyayı okumak, kavramak ve anlamlandırmak olarak tanımlanabilir. Okuma eylemini yalnızca bir metnin harflerini takip etmek olarak değil, kavrama ve yeniden anlam üretme süreci olarak değerlendirdiğimizde medya okuryazarlığı kavramını anlamlandırmamız kolaylaşmaktadır. Medya okuryazarlığı basit tanımla, iletişim aygıtları tarafından çeşitli şekillerde sunulan mesajlara erişebilme, bu mesajları değerlendirip analiz edebilme ve bir anlam üretme sürecidir, denilebilir. “Medya okuryazarlığı, kavram olarak yeni olmasına rağmen, bir ilgi, çalışma ve disiplin olarak 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir” (Kıncal ve Korkmaz, 2015, s.76). Medya okuryazarlığı üzerine farklı bilim alanlarından birçok tanım mevcuttur. Bu tanımlardan bazıları şunlardır; “Medya okuryazarlığı, yazılı medyadan videoya, videodan internete, çeşitli yapılar da bulunan medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneğidir” (Thoman ve Jolls, 2003, s.21). “Medya okuryazarlığı; görsel, işitsel, yazılı gibi çeşitli biçimlerdeki medya iletilerine erişebilmeyi ve erişilen bu iletilerin analiz edilip değerlendirilmesini ayrıca kişinin medya iletilerini oluşturabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır” (MEB, 2016, s.16). “Medya okuryazarlığı, medyanın üç kategorideki içeriklerine (bilgilendirici, eğlendirici, ticari) ulaşabilme, onları anlama, eleştirel bir şekilde içeriğini değerlendirebilme ve çeşitli bağlamlarda iletişim kurabilmeyi içeren bir bilgi ve beceri alanıdır” (Aydeniz,2016, s. 50).Genel olarak kavramı açıklamakla kalmayarak aynı zamanda medya okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesinin önemine de değinmek yerinde olacaktır. Medya okuryazarlığı yalnız medyadan elde edilen enformasyon ve veriyle ilişkili olmayıp aynı zamanda demokrasinin getirisi olan etkin vatandaş rolünün gerçekleşmesinde de önem arz etmektedir (Koltay, 2011, s.321). Bu önem çerçevesinde medya okuryazarlığı araştırmalarının özellikle sosyal bilimlerin iletişim ve medya bilim dallarını değil diğer bilim dallarını da yakından ilgilendirdiği ve yine bu bilim dallarının medya okuryazarlığı alanında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdiği görülmektedir. “Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Olan Lisansüstü Tez Çalışmaları incelendiğinde, medya okuryazarlığı araştırmalarının sırasıyla, Radyo Televizyon Sinema, Eğitim Bilimleri, Gazetecilik ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bilim dallarında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu çalışmalara ek olarak, Güzel Sanatlar Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi bilim dallarında lisansüstü çalışmalar bulunmaktadır (Darı, B. ve Yalçın, D, 2021, s.367).

Medya okuryazarlığı yalnız medya metinlerini yüzeysel olarak anlamlandırmak olarak algılanmamalıdır. Çeşitli alanlarda çalışan bilim insanları kendi alanları ile ilişkilendirdiği ve medya okuryazarlığı çerçevesinde değerlendirebileceği çeşitli başlıkları araştırmada kullanmaktadır. Medya okuryazarlığı konusundaki farklı bakış açılarını yorumlayan ve kategorize eden Potter (2005), alanla ilgilenenler üzerine dört ana başlık oluşturmuştur:

1. Kamu politikası ve medyanın çocuklar üzerindeki potansiyel olumsuz etkisine ilgi duyanlar,
2. İnsanların medya mesajlarını işlemekten geçirmek için gerekli olan becerileri nasıl kazanacağıyla ilgilenenler,
3. Bir çocuğun medya mesajlarını analiz yeteneğini geliştirme konusunda ebeveyn ve yetişkinlere yardımcı olacak öneriler getirenler,
4. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini eleştirel olarak inceleyenler” (Potter, 2005, s.387).

Bu yaklaşımların her birine göre birçok eğitimci, iletişimci ve medya uzmanı tarafından yapılmış farklı medya okuryazarlığı tanımları bulunmaktadır. Medya okuryazarlığının medyanın yanıltıcı yönüne karşı duran bir eğitim olduğu görüşünde olan LenMasterman (1985), medya okuryazarlığı ifa-

desi yerine medya eğitimi ifadesini kullanmayı tercih etmiştir. Türkoğlu (2007) ise medya okuryazarlığını şu şekilde tanımlamıştır: “Toplumsal iletişimde medyadan olabildiğince gerçekçi bir yarar sağlamaya yönelik olarak geliştirilen ‘medya okuryazarlığı, iletilere erişme, çözümlenme, değerlendirme ve iletileri iletişimde kullanabilme kapasitesini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır” (s.277). Bu mesajlara göre değerlendirdiğimizde medya okuryazarlığının, medyayı eleştirel bir bakış açısıyla anlamaya ve yorumlamaya yarayan bir eğitim olduğu sonucuna varılabilir. Medyada sunulan her mesajın doğruyu yansıtmadığı varsayımıyla medya okuryazarlığında ilk amaç, bireye sorgulama yetisinin kazandırılmasıdır. Medya içerikleri arasında faydalı olanları alabilmeyi sağlamak da medya okuryazarlığının bir diğer kazanımıdır. “Medya okuryazarlığının amacı yalnızca medyanın olumsuz etkilerinin bilişsel olarak giderilmesi için beceri ve yeteneklerin kazandırılması değildir, amaç giderek daha güçlü bir şekilde medya tarafından belirlenen yaşam alanının korunmasıdır” (Alver, 2006, s.28). Kişisel gözlemlerin ötesinde akademik literatürden hareketle medyanın günlük hayatın her alanına etki ettiğini ve iz bıraktığını söylemek abartı olmayacaktır. Hayatın tüm alanlarına etki edebilen bir sisteme dönüşen medya dikkate alınarak, medya okuryazarlığı yetisini kazanan bireyin bir diğer kazanımının da yaşam alanının sınırlarını korumak olacağı söylenebilir. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve kullanımının kolaylaşması ile medya içeriklerine ulaşma ve içerik üretme ilişkisine hızla dahil olan çocukların, yetişkin bireylere göre daha yüksek risk altında olduğu araştırmaların ortaya koyduğu bir olgudur. Livingstone, Huddon ve Ólafsson tarafından 2014 yılı ocak ayında yayınlanan çalışmaları “Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi” raporunun sonucuna göre sosyal medyada 3 çeşit risk unsuru bulunmaktadır. Bu riskler içerikler yoluyla, iletişim yoluyla ya da davranış yoluyla gerçekleşebilmektedir. Bu riskler başta şiddet unsurları, sınır ihlali, gizliliği tehdit eden güvenlik açıkları, nefret söylemi, suça yönlendirme, siber zorbalık gibi durumları içermekte ve her geçen gün bu risklerin sayısında artış görülmektedir (Livingstone, Huddon vd. 2014, s.26). Bu sebeple çocukluk çağındaki medya okuryazarlığı eğitimi, oldukça önemli kabul edilmektedir. Dijitalleşmenin yükselişi ve bu alana erişimi mümkün kılabilen iletişim teknolojilerinin kullanımının hızla yaygınlaşması ile her geçen gün daha fazla içeriğe maruz kalan çocuk, alternatif ve doğru bilgiye ulaşmanın yollarını öğreneceği medya okuryazarlığı pratikleriyle zarar görebileceği durumlara karşı önlem alma yetisi kazanabilmektedir. Öğrencilere medyayı okuyup anlamlandırmalarını sağlayan ortamı sunmak ise medya okuryazarlığı eğitimi ile eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki hem akademik çalışmalarda hem de uygulama boyutuyla örgün eğitimde önemli bir konu olarak üzerinde durulmaktadır (Kurt ve Kürüm, 2010, s.21).

Çalışmamızdaki ana soru, ortaokul çağı çocuklarının, sosyal hayat pratikleri içerisinde yaygın olarak kullandığı sosyal medya platformlarına karşı geliştirdikleri medya okuryazarlığı farkındalıklarının, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerle ilişkili olup olmadığıdır. Her geçen gün kullanım ağı genişleyen sosyal medya platformları ortaokul çocukları arasında yaygın kullanılırken, ebeveynlerinin denetimi, sosyal medyaya maruz kalma süreleri, güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgileri, medya okuryazarlığı farkındalık durumları sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çevre değiştiğinde ne şekilde farklılık göstermektedir? Sorularımıza cevap bulmak amacıyla İstanbul’da iki farklı bölgeden tercih ettiğimiz ortaokul öğrencileriyle yarı yapılandırılmış sorularla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ortaokul öğrencisi olan ortalama 14 yaşındaki toplam 30 öğrenci görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Birebir görüşme sonrası arkadaş çevresi içerisinde verecekleri cevapları da araştırmamız çerçevesinde kullanmak amacıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere konu olan öğrenciler, Başakşehir-Şahintepe bölgesinde ikamet eden sosyo-ekonomik olarak asgari ücret düzeyi ve altında gelir düzeyine sahip bu aileler arasından seçilmiştir. İkinci grup öğrenciler ise, Ataşehir-Merkez bölgesinden, diğer gruba göre sosyo-ekonomik anlamda yüksek seviyede farklılık gösteren aileler arasından seçilmiştir. İki grup çalışmalarda ‘Grup1’ ve ‘Grup2’ olarak adlandırılmıştır. Sosyo-ekonomik seviyelerin aralığı bilinçli olarak yüksek tutularak, bu durumun gençlerin yeni medya kullanım alışkanlıkları üzerinde

ayrıt edilebilir ve anlamlı bir etkisi olup olmadığını gözlemlemek amaçlanmıştır. Çocuklardan samimi cevaplar alabilmenin araştırmacıya kendilerini yakın hissetmeleri ile mümkün olabileceği düşüncesiyle, araştırma öncesinde çocukların dahil oldukları sosyal çevre, ekonomik ve kültürel özellikler araştırılarak hazırlıklar yapılmıştır.

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Çalışmaları

Medya okuryazarlığının dünyadaki gelişimine paralel olarak ülkemizde de çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Kavramın ilk defa 2003 yılındaki “İletişim Şurası” adlı etkinlikte gündeme getirildiği bilinmektedir (Kurt ve Kürüm, 2010: 24). Medya okuryazarlığı dersi, 2000’li yılların başında RTÜK ve MEB arasında imzalanan iş birliği protokolü ile seçilen beş okulda pilot uygulama olarak başlatılmış ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ders müfredatlarına seçmeli olarak eklenmiştir (Binar ve Gencil Bek, 2010, s.99).

Alanın adının duyulmasına en önemli katkı sayılan şura sonrası, ülkemizde medya okuryazarlığına yönelik çalışmaların arttığı görülmüştür (Altun, 2019, s.9). RTÜK’ün çalışmasının ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 23-25 Mayıs 2005 tarihinde Medya Okuryazarlığı Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum, medya okuryazarlığına dikkat çekmek ve alanda akademik çalışmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilen ilk geniş kapsamlı akademik toplantı olma özelliği taşımaktadır (İnal, 2009, s.89). BTK tarafından 2011 yılında internetin güvenli kullanımına yönelik hayata geçirilmiş Güvenli İnternet Hizmeti Platformu, 2018 yılı itibariyle 6 milyondan fazla aboneye ulaşmış ücretsiz bir koruma uygulamasıdır. Uygulama, internet servis sağlayıcısı üzerinden kolayca kurulabilmektedir.

Medyanın zararlı verilerine karşı korumacı bir yaklaşımla geliştirilmiş bu uygulama, ülkemizde medya okuryazarlığı üzerine yapılan çalışmalar arasında önemli bir hizmettir. RTÜK tarafından gerçekleştirilen bir diğer medya okuryazarlığı projesi ise “RTÜK Çocuk Web Sayfası”dır. Online olarak çocuklara güvenli medya kullanımına yönelik uygulamalar sunulan platformda, bu uygulamalar vasıtasıyla medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır (Altun, 2010, s.10). Çeşitli ülkelerdeki medya okuryazarlığı programları incelenerek, RTÜK, MEB ve TTK ve çeşitli İletişim Bilimleri akademisyenleri iş birliği ile 2006 yılında “Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” oluşturulmuştur. Hazırlanan bu taslak öğretim programı ve öğretmen kılavuzu 31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Hemen ardından medya okuryazarlığı eğitimi 2006-2007 öğretim yılında pilot uygulama olarak müfredata konulmuş, 2007-2008 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır (Çakır ve ark. 2012, s.53). Müfredata eklendiği yıldan itibaren her yıl güncellemeler getirilen eğitim programında 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan yeni medya okuryazarlığı eğitimi için farkındalık geliştirme, içerik erişimi, eleştirel bakış becerisi kazanımı, güvenli internet kullanımı, içerik üretimi ve paylaşımı, analiz edebilme ve çözümlenme becerileri dahil olmuştur.

İnternet, Sosyal Medya ve Çocuk

İnternet, Interconnected Networks (kendi içinde bağlantılı olan ağlar) kelimelerinin, inter ve net bölümlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. İnternet, milyonlarca insanın kendi amaçları doğrultusunda ve bilgisayarlar aracılığı ile hem iletişim kurabildiği hem de bilgi alışverişinde bulunabildiği bir sistemdir (Şendağ ve Odabaşı, 2007, s.141). İlk zamanlar internet, karmaşık yapısından dolayı yalnızca bilgisayar mühendisleri ve bilim insanları tarafından kullanılıyorken 1991 yılında Tim Barnes Lee’nin bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla “worldwideweb’i” (www) icat etmesiyle bugünkü internetin temelleri atılmış ve herkesin kullanabileceği hale dönüşmüştür (Bölükbaş, 2003, s.2). Sosyal medya kavramı ise ilk olarak San Fransisco merkezli GuidewireGroup’ un kurucularından Chris Shipley tarafından kullanılmıştır (Dewson, Houghton ve Patten, 2008). Toprak (2009) ise sosyal medyayı,

“Bireyleri diğer bireylerle sanal ortamda buluşturan, kullanıcılarının kendi içeriklerini yansıtabilmelerini sağlayan web tabanlı hizmetler” şeklinde nitelendirmektedir (s.36). Sosyal medya, sosyalleşmek, yeni kişilerle tanışmak, herhangi bir konuda bilgi almak, yorum yapmak, yeni yerler keşfetmek, son çıkan müzik ve videolara erişim sağlamak ve bunları paylaşmak açısından günümüzde çokça başvurduğumuz bir iletişim ortamıdır. Katılım, açıklık, karşılıklı konuşma, topluluk ve bağlanmışlık sosyal medyanın dayanak noktasını oluşturmaktadır (Akar, 2010). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılında hanelerin %95,5’inin evden internete erişim imkânına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu oran geçen yılın aynı ayında %95,5 olarak ölçümlenmiştir. Ayrıca 16-74 yaş aralığındaki bireylerin internet kullanım oranının 2022 yılında %85,0’iken 2023 yılında %87,1’e ulaşarak arttığı görülmüştür (TÜİK,2023,s,1). Bugün hemen her yaşta birey tarafından aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında en sık tercih edilenler, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tiktok, WhatsApp ve YouTube’tur.

Her geçen gün sayısı ve çeşitliği artmaya devam eden sosyal ağlar, milyonlarca kişinin bir araya gelip fikirlerini, bilgilerini, yorum ve görüşlerini paylaştıkları alanlar haline dönüşmektedir. Ayrıca geleneksel medya araçlarına göre oldukça hızlı olduğundan ve her an elimizin altında olan akıllı cihazlarımızla kullanılabilir olduğundan bireylerde zaman yönetimine katkı sağladığı düşüncesi de oluşturmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin hayatımıza getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de sosyal medyanın evde sabit bilgisayarlardan kullanımına alternatif olarak akıllı cihazlarımıza bütünleşmiş kullanılabilecek özelliği de kazanmasıdır. Evlerimizin baş köşesinde duran televizyonun yerini, istediğimiz zaman, istediğimiz yerden, istediğimiz yayını izleyebileceğimiz internet sistemleri, yüz yüze görüşmelerin yerini sosyal medya üzerindeki sanal görüşmeler almaktadır. İnternet sistemleri kullanıcılara hız ve zamandan tasarruf sağlamakta, gün içerisinde daha çok etkinliği bir arada yapma özelliği kazandırmaktadır. Sosyal medya ortamları da kolay bir araya gelebilme, hızlı iletişime geçebilme ve iletişim odaklarını seçebilme imkânı sağladığından, bireysel iletişime katkı sağladığı kadar toplumsal iletişime de farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu boyutta da bireysel ve toplumsal değişimin ve dönüşümün hızının artmasına önayak olmaktadır. Kullanım yaşının her geçen gün gerilediği internet ağları ve sosyal medya platformları çocuk bireyler için de bir etki alanı haline gelmektedir. Özellikle çocukluktan gençliğe geçiş aşamasındaki 14-16 yaş grubu için arkadaşlık ilişkilerinin önemi artmakta, arkadaş çevresinin onayını almak ve takdir edilmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu dönemde çocuklar ebeveynlerine danışmama, yeni fikirlere ve deneyimlere açık olma ve bağımsız hareket etme arzusu gibi davranışlar göstermektedir. İletişim sistemleri ile genellikle ebeveynlerinden daha bilgili olan bu yaş grubu çocukların ebeveynleri tarafından denetlenmesi de zorluk taşımaktadır.

Çocuklarda İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığı

Ortaokul çağı kişilik gelişimi ve büyümenin hızlandığı bir dönemdir. Geçiş dönemi de denilen bu dönemdeki bireyler, bağımlılık yapıcı etkenlerin zararlı etkilerine maruz kalmaya daha açıktır (Kaltiala-Heino ve ark., 2004 s.89). Dönemsel olarak bu yaş aralığında internetin aşırı kullanımı yaygın bir şekilde görülmektedir. Araştırmacılara göre internet, çocukların yaşamlarına olumlu katkılar getirmesine karşın, önemli bir tehdit unsuru da oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmacılar, sanal dünyanın etkilerine ve sömürülerine maruz kalma oranlarının, çocuklarda yaşça büyük olan kullanıcılara göre oran olarak çok daha fazla olduğunu açıkça ifade etmektedirler (Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2003, s.105). Çocuklar büyüme çağında, kendini kanıtlamaya yönelik riskli davranışları, farklı kimlik denemeleri, heyecan arayışı, özgürlük ve eğlence arayışı gibi doyum bulmaya yönelik çabaları yoğun bir biçimde sergilemektedirler. Bu çabaları sergilemek için gerçek hayattan çok daha elverişli olan sanal ortam çocuklar için bir çeşit özgürlük ortamı sunmaktadır. Sanal ortamın sağladığı anonimlik ve çeşitlilik gibi olanaklar çocukların gerçek hayatlarından çok bu platformlarda vakit geçirmesine neden olabilmektedir. Uzun dönem sanal dünyaya bağlı kalması neticesinde, sosyal ilişkileri ve okul hayatı işlevselliği bozulan çocuk, internet bağımlısı olma riski taşımaktadır (Colwell ve Payne, 2000, s.295-310).

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezitarafındangerçekleştirilen, Türkiye’de 81 ili ve 10.475 öğrenci ve 10.475 veliyi kapsayan “2023 Türkiye Yüzyılı-Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları Raporu” çalışmasının sonuçlarını paylaşmıştır. Yayımlanan rapora göre çocukların internet üzerinde gerçekleştirdikleri riskli etkinler sıralaması şu şekildedir; %23,9- İnternette yeni arkadaşlar veya kişiler aradım, %19,4-Hiç tanımadığım kişileri arkadaş olarak ekledim, %10,7-İnternette gerçekte olduğumdan farklı bir insanmışım gibi davrandım, %7,8-İnternette tanıştığım birisi ile yüz yüze tanışmaya gittim (“Güvenliweb”, 2023, s.25). Neticesinde çocukların %51,4'lük kısmının güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları, %42,9'unun olumsuz ve yasadışı bir içerikle karşılaştıklarında bunu nereye bildirecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin üçte biri internette oyun oynarken tanımadığı insanlarla sohbet ettiğini söylemiştir. Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencileri, lise öğrencilerinden daha fazla dijital oyun oynamakta, internette daha fazla vakit geçirmektedir (BTK, s.1). Çocukların davranışlarını yönlendiren en önemli faktörlerin başında psikolojik ihtiyaçları gelmektedir. Glasser (2003)'e göre beş temel psikolojik ihtiyaç (hayatta kalma, ait olma, sevme-sevilme, güç, özgürlük-eğlenme) vardır ve davranışlar doğuştan insanda var olan bu temel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir (akt. Eşici, 2007). Bu ihtiyaçlar çerçevesinde ele alındığında internet ve sosyal medya, gençlerin tatmin olma duygusuna hizmet edebilmektedir. Yine bu dönemde ön plana çıkan yaşıt kabulü ve sosyal onay internet yoluyla iletişim kurularak kolaylıkla elde edilebilmektedir (Tsai ve Lin, 2003, s.649).

Bir birey olarak çocuk, hızla büyümeye başladığı 14-16 yaş döneminde temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamının yanında, kimlik kazanma çabasıdadır. İnternet ortamında farklı roller deneyebilmesi için uygun ortamın varlığını keşfeden çocuk, internette daha fazla zaman geçirmeye başlamaktadır. Çocuklar internet ortamında, sosyal hayatlarından daha fazla insanla karşılaştıklarından ve daha fazla geri bildirim aldıklarından çeşitli kimlik denemeleri yapabileme fırsatları bulmaktadırlar (Valkenburg ve Peter, 2008, s.1169). Ayrıca, internette kimlik denemeleri çocuklara farklı yaş ve kültürel geçmişe sahip kişilerle iletişim kurma fırsatı da vermektedir (Valkenburg ve Peter, 2008, s.1189). Cep telefonları hayatımıza girdiği ilk yıllarda yalnızca konuşma ve yazışma ihtiyacına yönelik bir tasarımla şu an internet sistemlerine bütünleşmiş bambaşka cihazlara dönüşmüştür. Akıllı telefonlar olarak adlandırılan bu yeni nesil teknolojik cihazlar artık çocukların da cebinde yerini almakta ve çocukları internet sistemlerine hızla bağlayarak kullanım alışkanlığı kazandırmaktadır. Bu alışkanlığı doğru yönetmeyi bilmeyen çocuklar eğitim çalışmalarına, ailelerine, sosyal hayatlarına ayırmaları gereken vakti sosyal medya platformlarında içerik üretimi ve paylaşımı yapmaya, online oyunlar oynamaya ve çeşitli türden videolar izlemeye ayırmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2011 yılında yayınladığı Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması'nın verilerine göre ebeveynlerin 13- 25 yaş arası çocuklarıyla sık sık sorun yaşadığını belirttikleri alanlar içerisinde en fazla yüzdelik orana sahip konu yüzde 4,8 görünen internet kullanımı/ bilgisayar oyunları olmuştur (ASPB, 2011, s.219). Uzun süreli internet, sosyal medya ve teknolojik iletişim cihazı kullanımı, akademik başarıda düşüşe, kişiler arası ilişkilerde bozulmaya neden olmakta, sorunlarla yüzleşmemek için bir bahaneyeye dönüşebilmekte, bunun sonucunda da bireylerin sosyal ve psikolojik yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Lin ve Wang, 2008). İnternet ağı, sosyal ve dijital platformlar ve teknolojik iletişim cihazları gün geçtikçe devasa bir bilgi kaynağına dönüşmektedir. Doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bu bilgi kaynağı, yanlış kullanıldığında ise çocukların hayatlarının bütün alanına negatif etkilerde bulunabilmektedir.

Yöntem

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının, sosyal medya ile geçirdikleri zaman süresinin, güvenli internet kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin, ebeveynlerinin çocuklar üzerindeki denetiminin ve medya okuryazarlığı farkındalıklarının, içerisinde buldukları sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkisini gözlemlemek ve açıklamaktır.Bu amaç çerçevesinde

İstanbul'da iki farklı sosyo-ekonomik semt olan Başakşehir-Şahintepe ve Ataşehir Merkez'den öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. İlçelerin sosyo-ekonomik yapılarının arasındaki fark, Endaksa.com tarafından senelik olarak çıkartılan analizler doğrultusunda gerçekleştirilen analizler göz önüne alınarak seçilmiştir (Endaksa.com, 2023). Şahintepe bölgesinde yapılan görüşmeler "Bilgi Evi" içerisinde ücretsiz eğitim desteği talebinde bulunan öğrencilerden oluşturulmuştur. Ataşehir Merkezde oluşturulan grup ise orta-üst düzey bir kolej öğrencileri ile oluşturulmuştur. Ailelerinden izin ve onay belgeleri alındıktan sonra görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Velilerin ekonomik düzeylerine dair araştırma yöneticilerin yardımı ile ve velilerin onayı dahilinde gerçekleştirilen bilgi formlarıyla tamamlanmıştır. Çalışma 2019 yılında gerçekleştirilmiş ve dönemin sosyal medya kullanım alışkanlıkları çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı bulunmaktadır.

Yarı yapılandırılmış sorularla, derinlemesine mülakat ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildiğimiz araştırmamızda çalışma grubumuz, 8.sınıfa giden ve ortalama 14 yaşında olan 30 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı internete bağlanabilen akıllı telefon cihazına ve internete bağlanabilme olanaklarına sahip çocuklar arasından seçilmiştir. İstanbul ili içerisinde iki farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz araştırmamızdaki toplam 30 öğrencinin 15 kişiden oluşan birinci kısmı, Başakşehir-Şahintepe bölgesinde ikamet eden sosyo-ekonomik olarak asgari ücret düzeyi ve altında gelir düzeyine sahip aileler arasından seçilmiştir. İkinci grup öğrenciler ise, Ataşehir-Merkez bölgesinden, sosyo-ekonomik olarak diğer gruba göre yüksek seviyede farklılık gösteren aileler arasından seçilmiştir (Ailelerle yapılan ön bilgilendirme formları ile hesaplanmıştır). İki grup çalışmalarda 'Grup1' ve 'Grup2' olarak adlandırılmıştır. Sosyo-ekonomik seviyelerin aralığı bilinçli olarak yüksek tutularak, bu durumun gençlerin yeni medya kullanım alışkanlıkları üzerinde ayırt edilebilir ve anlamlı bir etkisi olup olmadığını gözlemlemek amaçlanmıştır. Çocuklardan samimi cevaplar alabilmenin araştırmacıya kendilerini yakın hissetmeleri ile mümkün olabileceği düşüncesiyle, araştırma öncesinde çocukların dahil oldukları sosyal çevre, ekonomik ve kültürel özellikler araştırılarak hazırlıklar yapılmıştır. Çocukların dinlediği müzik türleri, internet kullanım alışkanlıkları, izledikleri televizyon programları Başakşehir bölgesinde bilgi evi yöneticileri ile görüşülmüştür. Ataşehir bölgesinde ise görüşmelerden önce 18 veli ile çocukların ilgi alanı üzerine konuşabilme imkânı bulunmuştur. Katılımcı çocukların yaş grupları dikkate alınarak ilgili olabilecekleri sosyal medya platformları, online oyunlar, ders içerik platformları araştırılmış ve üzerinde çalışılmıştır. Görüşmelerden önce çocuklara bu araştırmayı ne amaçla yaptığımıza dair açıklama yapılmış, görüşme sonlarında, katılımcı çocuklara medya okuryazarlığı ve güvenli internet kullanımı ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Başakşehir bölgesinde toplam üç gün (18-22-24 Ocak 2019), Ataşehir bölgesinde toplam dört gün (25-26-29-30 Ocak 2019) veri toplama çalışması yapılmıştır. Mülakat görüşmeleri ön tanışmayla beraber 15-30 dakika, odak grup görüşmeleri ise 30-60 dakika arasında sürmüştür. Toplamda ortalama olarak 4.5 saat odak grup görüşmesi, 11,25 saat birebir mülakat görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Veli izin kağıtları çocuklara görüşme esnasında verilmiş, velisi yanında olanlardan aynı gün içerisinde teslim alınmıştır. Velisi yanında olmayan katılımcılardan, sonraki görüşmede elden ya da teslim ettikleri eğitim kurumundan alınmıştır. Katılımcı çocuklarla yaptığımız odak grup ve mülakat görüşmeleri sonucunda aldığımız cevapların samimi olduğu ve gerçeği yansıttığı varsayılmıştır. Mülakat görüşmelerinde paylaşmaya çekindikleri bazı bilgileri arkadaşları ile oldukları odak grup görüşmelerinde daha rahat şekilde paylaştıkları gözlenmiş, bu da araştırmamızda iki farklı nitel veri toplama tekniği kullanmanın avantajı olarak araştırma sonuçlarına yansımıştır. Öğrencilerle görüşmelerde deşifre edildikten sonra silinmek üzere ses kayıtları alınmış ve önemli olabilecek başlıkları kaçırmamak için elle not tutma yöntemiyle çalışılmıştır.

Seçilen grupların bilgileri Şahintepe'de bulunan eğitim merkezinin yardımıyla velilerden toplanan formlarla ve Ataşehir Merkez'de bulunan kolej öğrencilerinin yardımıyla yine veli bilgilendirme formlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Derinlemesine Mülakat Soruları

Derinlemesine Mülakat Soruları: Bu araştırma bölümünün soruları, araştırmaya katılan çocukların medya okuryazarlığı ile ilgili bilgilerini ve medya kullanım alışkanlıklarını gözlemleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış soruların sorulduğu derinlemesine mülakat tekniği ile yapılan görüşmeler 15-30 dakika arasında sürmüştür. Görüşmelerde sohbet akışına göre sorulmuş olan sorular şu şekildedir:

- 1) Günlük ortalama ne kadar vaktini yeni medya cihazlarıyla geçirirsin?
- 2) Çevrimiçi/çevrimdışı en sık kullandığınız uygulama ya da oyun türü hangisidir, neden?
- 3) İnternette, sosyal medyada ya da taşınabilir cihazınla çok vakit geçirdiğin gerekçesiyle ailen tarafından uyarı aldığın oluyor mu? Açıklar mısın?
- 4) Sosyal medya ve internette araştırma yaparken, çalışırken ya da gezerken karşılaştığın içeriklerin güvenilirliğini araştırır mısın? Araştırırken hangi yöntemleri kullanırsın?
- 5) Sosyal medya platformlarında gelen arkadaşlık isteklerini neye göre cevaplandırırın? Bu konuda ne tür güvenlik önlemlerin var?
- 6) İnternet ortamında, sosyal medya platformlarında, oynadığın oyunlarda ya da uygulamalarda güvenliğini, sağlığını ya da duygularını tehdit eden herhangi bir durumla karşılaşırsan ilk olarak ne yaparsın?

Odak Grup Soruları: Bu araştırma bölümünün soruları çocukların medya okuryazarlığını ne kadar tanıdıklarını, sosyal medya, internet ve taşınabilir teknolojik aletleri hangi sıklıkla ve ne amaçla kullandıklarını ve medyada faydalı-zararlı içerik ayrımı yapıp yapamadıklarını gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. 5'er öğrenciyle yapılan 6 odak grup tekniği ile yürütülen görüşmelerin soruları yarı yapılandırılmış olup ucu açıktır. Sorular şu şekildedir:

- 1) Akıllı cihazınla, tabletinle ya da bilgisayarınla internete bağlandığında en sık ne yapıyorsun? Hangi amaçla internet kullanıyorsun?
- 2) Çevrimiçi olarak en sık kullandığınız sosyal medya platformu hangisidir?
- 3) En sık izlediğiniz video türleri hangileridir?
- 4) "Güvenli internet" kelimesi sizin için ne ifade ediyor?
- 5) Sahip olduğunuz sosyal medya platformlarında paylaşım sıklığınız ve görünürlük durumunuz nedir? Genel güvenlik kurallarına uyuyor musunuz?
- 6) Medya ve Medya Okuryazarlığı ile ilgili bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
- 7) Derslerinize ayırmanız gereken zamanı sosyal medya, internette gezmeye ya da oyun oynama gibi faaliyetlere ayırıp derslerinizi ihmal ettiğiniz oluyor mu? Bu konuda kendinizi eleştirmenizi istem neler söylersiniz?

Bulgular ve Sonuç

Araştırmamız çerçevesinde, çocukların yeni medya kullanım alışkanlıklarının ve medya okuryazarlıkları farkındalıklarının, sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkisini gözlemlemek amacıyla nitel araştırma yöntemleri kullanarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İstanbul ilinde Ataşehir ve Başakşehir bölgelerinde, iki farklı sosyo-ekonomik grupta olan ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi çocuklarla derinlemesine mülakat ve odak grup tekniği ile veri toplama süreci yürütülmüştür. Katılımcı çocukların yeni medya kullanım alışkanlıkları ve medya okuryazarlığı farkındalıkları üzerinde ebeveynlerinin sos-

yo-ekonomik durumlarının nasıl bir etkisi olduğunu anlamaya çalışmak amacıyla elde ettiğimiz verileri karşılaştırılmıştır. Bulgularımızın değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıyla elde ettiğimiz sonuçları, çalışmamızın amaçları çerçevesinde ve daha önce yayınlanmış akademik çalışmalara katkı sağlama düşüncesiyle sunmaktayız.

- **“Ebeveyn Denetimi”** kategorisinde her iki gruptaki çocuklarda da hemen hemen aynı oranlarda ebeveynleri tarafında denetim altında oldukları ve sınırları aştıklarında uyarı aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iki gruptaki çocuklar da yeni medya platformlarını kullanırken karşılaştıkları sorunları aileleri ile paylaşacaklarını ifade etmişlerdir. İki grup arasında herhangi bir fark gözlemlenmemiştir.

- **“Amaçlar”** kategorisinde iki gruptaki çocukların da daha çok ders çalışma amacıyla online bağlantı kurduğu, hemen arkasından sosyal medya geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sıralamanın arkasından oyun ve eğlence içerikleri geldiği gözlemlenmiştir.

- **“Alışkanlıklar”** kategorisinin sonuçlarına göre çocukların uzun saatler yeni medya cihazları kullanımına yatkın olduğu, kendilerini durdurmakta zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Akıllı cihazlarıyla en sık kullandıkları sosyal medya platformunun “Instagram” ve “Youtube” olduğu gözlenmiştir. Çocukların en sık müzik dinlemek amacıyla akıllı cihaz kullandıkları, çevrimdışı uygulamalar arasında oyun ve ders uygulamalarının kullanıldığı, fakat genel tercihin çevrimiçi uygulama ve oyun kullanmak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alışkanlıklar kategorisinde iki sosyal grup arasında fark gözlenmemiş, cinsiyetler arasında bazı farklar göze çarpmıştır. İki grupta da erkek katılımcıların daha çok savaş ve strateji oyunlarına ilgi gösterdiği, kız katılımcıların ise kelime bulmaca ve fotoğraf uygulamalarıyla ilgilediği gözlenmiştir. En sık izlenen video türlerinde sosyal medyada tanınmış karakterlerin videoları, eğlenceli videolar ve müzik klipleri ifade edilmiştir. Çocuklar en sık ders çalışmak ve müzik dinlemek için online bağlantı kurduklarını fakat sosyal medya platformlarında da uzun vakitler harcadıklarını açıkça bildirmişlerdir.

- **“Güvenlik”** kategorisinin sonuçlarına göre çocuklar güvenli internet konusunda yeterince bilgi sahibi olmamakla beraber, araştırma yaparken elde ettikleri bilgileri de sorgulama konusunda zayıf olarak değerlendirilmiştir. Çocuklar genellikle araştırma yaparken elde ettikleri bilgileri teyit etmeyi vakit kaybı olarak gördüklerini bildirmişlerdir. Sosyal medya kullanımında arkadaşlık isteği ve takip konusunda güvenlik önlemlerine genel olarak dikkat ettikleri kriteri akranlık ve tanıdıklık durumları olarak ifade etmişlerdir. Gruplar arasında hiçbir sosyalleşme kriteri olmadan gelen tüm teklifleri kabul ettiğini bildiren çocukların sayısı düşük durumdadır. Ayrıca çocukların büyük bir kısmı Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını kullanırken hesaplarını gizli/kapalı kullandıklarını bildirmiştir. Güvenlik konusunda iki gruptaki çocukların da düşük bilgi sahibi olduğu, korumalı ve güvenli internet konusunda bilgi sahibi olmadıkları, genel olarak bilgilerin ve haberlerin güvenilirliğini araştırmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medya kullanımında da gruplar arasında bir ayrım gözlenmemiştir.

- **“Farkındalık”** kategorisinde medya okuryazarlığı bilgileri ile ilgili sorularımızın sonuçlarına göre çocukların büyük çoğunluğunun medya okuryazarlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. Araştırma gruplarımızdaki öğrencilerin hemen hemen tamamı medya okuryazarlığı ile ilgili kısıtlı fikir beyan etmişler fakat şu ana kadar araştırma yapma gereği duymadıklarını da beyan etmişlerdir. Kendilerinin yeni medya kullanım alışkanlıklarını değerlendirmelerini istediğimiz çocuklar, özeleştiri konusunda açık davranmış, çoğunlukla uzun vakitler internet kullanmalarının akademik hayatlarına olumsuz etkide bulunduğunun farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Uzun saatlerini çevrimiçi uygulamalarda geçirdiklerinden dolayı büyük bir oranda ailelerinden uyarı aldıklarını ancak bu alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların yeni medya cihazlarının akademik hayatlarına etkisi hakkında farkındalıkları yüksek olarak değerlendirilmiştir. Farkındalık kategorisinde her iki gruptaki katılımcı çocukların hemen hemen hepsinin medya okuryazarlığı kavramı

hakkında net bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların kendi yeni medya kullanımlarının akademik yaşantılarına nasıl bir etkisi olduğu hakkında özeleştirme yapmasını istediğimiz soruda ise yine tamamına yakını akıllı cihaz kullanımlarının ders çalışmalarını olumsuz etkilediğini bildirmiştir.

İki grup arasında medya okuryazarlığı seviyelerinde ve kullanım değerlendirmelerinde bir fark gözlenmemiştir. Derinlemesine mülakat ve odak grup görüşmeleri ile gerçekleştirdiğimiz araştırmanın bulgularını değerlendirdiğimizde, yeni iletişim teknolojisi cihazlarının, sosyo-ekonomik olarak araştırma yaptığımız grupların her ikisi için de yeni bir platform olduğundan dolayı ilgi çekici ve merak uyandırıcı olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Kullanımın başladığı ilk yıllarda lüks tüketim malları arasında sayılan internet entegreli akıllı cihazlar, çok kısa bir süre içerisinde her bütçeye uygun olarak üretilmeye başlanmış, ulaşılabilirliği kolaylaştıkça her ekonomik seviyedeki bireyin evine bir çeşit internet entegreli yeni medya cihazı girmiş, tüm dünyada kullanılan sosyal medya programları, ülkemizde de aynı anda kullanılmaya başlanmıştır. Bütün gelir grupları için gazetelerin, radyonun, televizyonun yerini almış olan akıllı cihazların kullanımı artık lüks değil ihtiyaç olarak görülmeye ve genel giderler olarak bütçe kalemine eklenmektedir. Yeni iletişim cihazlarının, sosyo-ekonomik her kategoriye uygun çeşitlerde pazarda yer bulması ve bu cihazlar vasıtasıyla her kesime hitap eden içerik sunması sonucu kullanıcı oranı ve çeşitliliği artmıştır. Araştırma gruplarımız arasındaki tüm kullanıcılar için oldukça yeni bir sistem olması ve henüz tanıma aşamasında bir teknoloji olması nedeniyle kullanım oranı çok yüksekken araştırmamızın sonucuna göre bilinçli kullanım durumu düşük olarak gözlenmektedir. Medya Okuryazarlığı kavramı ile ortaya çıkan ilk yaklaşım olan korumacı yaklaşımın, yeni çağda teknolojinin sunduğu pek çok nimetten bizi alıkoyacağı bir gerçektir. Gündelik hayatımızın her anında yer alan yeni medya teknolojilerini kullanmaktan kaçarak ya da yasaklar koyarak korunabilmenin mümkün olamayacağı, bilinçli yeni medya kullanıcısı olabilmenin en önemli unsurunun teknolojiyle eş zamanlı yenilenen ve uygulamaya yönelik medya okuryazarlığı eğitiminden geçtiğini düşünmekteyiz. Bu eğitim içeriklerinin iletişim uzmanları ve eğitimciler tarafından ortaklaşa hazırlanması ve medya okuryazarlığı eğitimi almış öğretmenlerle çocuklara sunulmasını önemli olarak görmekteyiz. Okul içinde ve devlete bağlı diğer eğitim kurumlarında çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar, oyunlu öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinin de medya okuryazarlığı farkındalığını arttıracaklarını düşünmekteyiz. Ayrıca medya okuryazarlığı ile ilgili hazırlanan kısa filmler, belgeseller, kamu spotları ile konuya dikkat çekmek üzerine çalışmalar yapılabileceği de önerilerimiz arasında sayılabilir. Çocukların sosyal, akademik ve hatta aile hayatını bile etkisi altına almış olan yeni medya teknolojilerini bilinçli kullanmalarını sağlamak için kısıtlamalar ya da yasaklamalar getirmenin kalıcı değil anlık bir çözüm olacağını, çocukların medya okuryazarlıkları farkındalıklarının gelişiminin ancak alabilecekleri kapsamlı, uygulamalı ve nitelikli medya okuryazarlığı eğitimi programı ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.

Kaynakça

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2013).** *Ulusal çocuk hakları strateji belgesi ve eylem planı 2013-2017.*
- Altun, A. (2009). Eğitim bilimleri açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. *Kefad*, 10 (3), 98-109.
- Altun, A. (2014). *Medya okuryazarlığı eğitimine yönelik türkçe yayınlar: Bir bibliyografya denemesi.* Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9, 5-15.
- Alver, F. (2006). *Medya yetkinliğinin kuramsal temelleri*, *Kilad Dergi*, 7, 9-26.
- Aydeniz, H.(2011). *Medya okuryazarlığı- Medyayı tanımak/1*, Aile Eğitim Programı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi, (2023). Türkiye yüzyılı-Türkiye'deki çocukların ve ebeveynlerin bilinçli ve güvenli internet kullanım deneyim ve alışkanlıkları raporu, 8 Mayıs 2024 tarihinde <https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/slz6Q.pdf> adresinden alınmıştır.*
- Binark M. ve Bek G. (2010). *Eleştirel medya okuryazarlığı*, Kalkedon Yayıncılık.

- Colwell, J. ve Payne, J. (2000). Negative correlates of computergameplay in adolescents. *British Journal of Psychology*, 91, 295-310.
- Çakır, H., Koçer, M. ve Aydın, H. (2012). Medya okuryazarlığını alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin medya izleme davranışlarındaki farklılıkların belirlenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (3), 42-54.
- Dewson, A., Houghton D. ve Patten J. (2008). *Blogging and other social media: exploiting the technology and protecting the enterprise*. Gower Publishing.
- Endeksa. İstanbul Başakşehir Şahintepe Nüfusu ve İstanbul Ataşehir Nüfusu Eğitim Seviyesi 10 Mart 2024 tarihinde <https://www.endeksa.com/tr/analiz/turkiye/istanbul/atasehir/demografi> adresinden alınmıştır.
- Glasser. W. (2003). Seçim teorisi (Çev. M.İzmirli). Hayat Yayınları.
- İnal K. (2009). Medya okuryazarlığı el kitabı. Ütopya Yayınevi.
- Kıncal, R. Y. ve Kartal, O. Y. (2009). Medya okuryazarlığı eğitimi. *Milli Eğitim Dergisi*, 181, 318-333.
- Kıran, Ö. (2020). Temel yaklaşımlar açısından medya okuryazarlığı eğitimi. *OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 100. Yıl Özel Sayı, s.238.
- Koltay, T. (2011). Medya ve okuryazarlıklar: medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık. *Medya, Kültür ve Toplum*, 33, 211-221.
- Kurt, A., Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: kavramsal bir bakış. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2, 20-34.
- Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. Ve Ólafsson, K. (2011) Risks and safety on the internet: The perspective of European children: https://www.researchgate.net/publication/50902989_Risks_and_Safety_on_the_Internet_The_Perspective_of_European_Children_Full_FINDINGS adresinden 8 Nisan 2024 tarihinde alınmıştır.
- Masterman, L. (1985). *Teaching the media* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203359051>
- Open SocietyInstitute – Sofia (2018), Medya Okuryazarlığı Endeksi: 2018. https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/MediaLiteracyIndex2018_publishENG.pdf adresinden alınmıştır.
- Pembecioğlu, N. (2013). Gelecek kurguları ve medya algıları. 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, 397-429. Çocuk Vakfı Yayınları.
- Potter, J. (2008). *Media literacy*. (4th edition). Sage.
- Sarı, H. ve Yüksel, D. L. (2023). "Dijital yerli ve dijital göçmen" aile bireylerinin sosyal medya kullanım farkları. *Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi*, 7(4), 175-192.
- Subrahmanyam K. ve Lin, G. (2007). Adolescents on the net: Internet use and well being 659-677. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18229503/> adresinden 4 Nisan 2024 tarihinde alınmıştır.
- Thoman, E. Jolls, T. (2003). Literacy for the 21st century an overview&orientation guide to media literacy education. Center for Media Literacy. https://www.medialit.org/sites/default/files/mlk/01_MLKorientation.pdf adresinden 3 Nisan 2024 tarihinde alınmıştır.
- Timisi, N. (2003). *Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi*. Dost Kitabevi.
- Toprak, A. (2009). Toplumsal paylaşım ağı facebook: "görülüyorum öyleyse varım!". *Kalkedon Yayınları*.
- Tsai, C.C. ve Lin, S.S.J. (2003). Internet addiction of adolescents in taiwan: an interviewstudy. *Cyber Psychology & Behavior*, 6(6), 649-652.
- Türkoğlu, N. (2007). Okuryazarlıktan medya okuryazarlığına: Şifrelerin ortaklığını aramak, N. Türkoğlu, Ş. M. Cinman (Ed.). *Medya Okuryazarlığı*, 47-69. Kalemus Yayınları.
- Özonur, D. ve Özalpman, D. (2009). Türkiye'de medya okuryazarlığı projesi üzerine bir değerlendirme. *Marmara İletişim Dergisi*, 15.
- Uysal, M. (2016) Eleştirel medya okuryazarlığı, D. küçük, e. (ed.). *Eleştirel medya okuryazarlığı içinde* (s. 23-529). Siyasal Yayınevi.
- TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407) adresinden 8 Nisan 2024 tarihinde alınmıştır.
- Valkenburg, P.M. ve Peter, J. (2008). Adolescents' identity experiments on the internet. consequences for social competence and self-concept unity. *Communication Research*, 35(2), 208-231.
- Wolak, J., Mitchell, K.J. ve Finkelhor, D. (2003). Escaping or connecting? characteristics of youth who form close online relationships. *Journal of Adolescence*, (26), 105-119.